

**empreendedorismo e inclusão social:
entrevista com carlos humberto da silva filho**

**entrepreneurship and social inclusion:
interview with carlos humberto da silva filho**

Carlos Humberto da Silva Filho

CEO – Diáspora.Black

São Paulo – Rio de Janeiro

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-9892-3179>

Denise Pini Rosalem da Fonseca

Diretora Executiva - Instituto E.V.A.

Atibaia – São Paulo

Orcid: <https://orcid.org/0000-0002-8888-6605>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13766219>

Entrevista

Realizada em 22/08/2024

Carlos Humberto e eu nos conhecemos no começo dos anos 2000 na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, ele como estudante do Programa de Graduação em Geografia e Meio Ambiente, eu como professora do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social. Ele como Membro do Diretório Acadêmico da PUC-Rio, eu como Coordenadora de um programa de intercâmbio internacional, que envolvia estudantes das universidades Notre Dame e Harvard dos Estados Unidos e Universidade de São Paulo e PUC-Rio do Brasil. Com o apoio das agências de fomento FIPSE (EUA) e CAPES (BR), desenvolvíamos uma experiência desafiadora para as quatro instituições de ensino superior, de intercâmbio estudantil com foco em empreendedorismo e inclusão social. Foi preciso lutar para garantir que aquele projeto fosse realmente incluir, e o tema do racismo precisou ser enfrentado por todos com coragem e alguns desconfortos. Garantir que Carlos Humberto, jovem negro e militante antirracista, crescido na Baixada Fluminense e adepto de religião de matriz africana fosse selecionado na Universidade Católica para estudar em Harvard

como bolsista de ação afirmativa, foi uma conquista dele e uma vitória de todos aqueles que, desde o começo dos anos 1990 construíam na PUC-Rio um programa de ações afirmativas verdadeiramente pioneiro no Brasil. Tudo isso, uma década antes de que as cotas raciais no ensino superior se tornassem obrigatórias em 2003. Passadas duas décadas, o texto que aqui se segue emociona entrevistadora e entrevistado, e trás esperança de que as utopias um dia se encarnem plenamente, em todos os lugares, em todos os territórios, para todos e todas, como deseja a Declaração Universal dos Direitos Humanos, desde 1948.

Carlos Humberto and I met in the early 2000s at the Pontifical Catholic University of Rio de Janeiro, he as a student in the Undergraduate Program in Geography and Environment, I as a professor in the Postgraduate Program in Social Work. He as a Member of the Academic Directory of PUC-Rio, I as Coordinator of an international exchange program, involving students from Notre Dame and Harvard Universities in the United States and the University of São Paulo and PUC-Rio in Brazil. With the support of the funding agencies FIPSE (USA) and CAPES (BR), we developed a challenging experience for all those higher education institutions, of a student exchange program with focus on entrepreneurship and social inclusion. It was necessary to struggle to ensure that such pilot became truly inclusive, and the issue of racism had to be faced by everyone with courage and some discomfort. Ensuring that Carlos Humberto, a young black and anti-racist activist, who grew up in Baixada Fluminense and adheres to an African-based religion, was selected at the Catholic University to study at Harvard as an affirmative action scholarship holder, was his personal achievement and a victory for all those who, since the early 1990s, at PUC-Rio, built a truly pioneering affirmative action program in Brazil. All this, a decade before racial quotas in higher education became mandatory in 2003. Two decades later, the text that follows moves interviewer and interviewee, and brings hope that utopias will one day be fully embodied, in every place, in all territories, for everyone, as desired by the Universal Declaration of Human Rights, since 1948.

Denise – Caro Carlos, quero começar esta entrevista agradecendo você por esta sua importante contribuição para a revista *Letramento SocioAmbiental*. O impacto social de programas educacionais incluídores e democratizantes é uma das questões que mais mobilizam o *Instituto E.V.A.* na atualidade. Por esta razão, depoimentos como o seu, cujo percurso é tão exitoso e inspirador, são testemunhos valiosos que têm a potência de validar a educação formal como ferramenta de superação das desigualdades sociais no Brasil. Gostaria, portanto, de convidá-lo a principiar esta entrevista descrevendo e refletindo sobre as suas experiências na educação formal, destacando a relevância que as diferentes passagens por instituições escolares tiveram no seu desenvolvimento como empreendedor social e ativista antirracista.

Carlos Humberto - Olá, professora. Me emociona bastante esse reencontro e a possibilidade de falar um pouco da minha história, uma vez que você foi uma pessoa fundamental na minha formação. Então, quero lhe agradecer e dizer que estou muito honrado em poder compartilhar essa experiência nesta entrevista.

Falar da minha trajetória na educação formal, passando por instituições de ensino públicas e privadas na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, é falar de experiências de muitas dores e algumas delícias. Dores porque eu, como jovem, fui uma criança preta, gorda e que morava dentro de um terreiro... Nos meus primeiros 14 anos de vida morei em um terreiro. Então, vivi processos de muitas dores, de muito racismo, de muitas violências e microviolências dentro do ambiente escolar. Foram espaços que me trouxeram marcas profundas na minha trajetória.

Estudei em algumas escolas particulares da Baixada, que obviamente não têm o mesmo *status* das escolas particulares da Zona Sul do Rio de Janeiro. Ainda assim, eu estudava nessas escolas como bolsista. A empresa onde meu pai trabalhava ajudava no pagamento. Meu pai era funcionário de uma rede de lojas, cujo patrão, que era muito solícito e amigo dele, pagava boa parte da mensalidade. Com isso, meus primeiros anos no ensino formal foram dentro de escolas particulares de Nova Iguaçu. Nessas escolas, como eu era aluno bolsista, ainda que na Baixada Fluminense, eu também era um dos poucos negros. Lembro que as minhas muitas memórias da escola foram de viver situações de racismo. Eu tinha muita vergonha de morar no terreiro, de não ter uma casa como as outras crianças. E lembro que, às vezes, eu passava direto do portão da minha casa, para omitir que eu morava naquele espaço.

Tive muitos episódios em que fui alvo de brincadeiras racistas sobre minha moradia. E uma das formas de autodefesa era também me apropriar daquela microviolência e reproduzir violências. Eu fui um aluno muito reativo,

respondia aos professores, brigava na escola, mas tudo isso era uma reação ao desconforto e à violência que eu sofria. Por conta disso, fui convidado a me retirar de algumas escolas.

Lembro que a primeira experiência em que fui convidado a me retirar foi de uma escola onde sofri uma violência: um aluno me agrediu fisicamente. Eu reagi, e a diretora só me advertiu, não advertindo o aluno. Naquele momento, fiquei muito revoltado. Comecei a xingar, a me indignar e a questionar a diretora do porque eu estava sendo advertido. Esse episódio gerou muita repercussão. Já era o segundo episódio em que eu enfrentava a diretora.

O primeiro episódio, que ocorreu um pouco antes, a professora que mais me protegia, que era uma professora negra, sofreu também, diante da turma inteira, uma violência da diretora, que brigou com ela na frente da turma e a professora desmaiou em sala de aula. Eu fui o único aluno que saiu em defesa da professora, gritei com a diretora. Como consequência, essa atitude de revidar e me indignar com a situação de violência do segundo episódio, fui convidado a me retirar daquela escola.

Minha autodefesa era revidar e enfrentar as microviolências. Teve momentos em que fui advertido por situações, mesmo quando eu nem tinha ido à escola. Minha pele e meu lugar de moradia eram quase como uma afronta e eu era um aluno muito rejeitado nas escolas. Então, foram experiências de muitas dores, mas certamente tiveram algumas delícias.

Fiz amizades que carrego até hoje. Lembro que no ensino médio foi a primeira vez que estudei em uma turma com mais pessoas pretas. Esses amigos pretos se tornaram amigos para a vida toda. Criamos uma banda, saímos juntos, nos reconhecíamos uns nos outros. Isso realmente marcou minha trajetória.

Quando falamos da educação formal, é importante entender também que dentro das escolas se reproduzem conflitos que permeiam a sociedade. Esses conflitos também acontecem nesse ambiente. E eu fui fruto desses conflitos. Essa experiência de me posicionar, de reagir, de questionar e de afrontar acabou também me trazendo aspectos de formação que carrego até hoje na iniciativa que fundei como empreendedor social.

Denise — Ainda me lembro de uma ocasião em que, por razão de algum projeto que desenvolvíamos, fomos visitar o seu bairro de residência, na Baixada Fluminense. Recordo que aquela era uma comunidade que havia se formado a partir da luta pelo Direito à moradia, e que se tratava de uma ocupação urbana que se percebia como um “quilombo urbano”. Creio que a própria nomenclatura das ruas remetia a esta “pertença territorial” e se não estou equivocada, nasceu ali a sua temática para o *Trabalho de Conclusão do Curso de Geografia*: os “territórios negros”. Você gostaria de contar esta

história de pertença territorial/racial, explorando os nexos deste primeiro trabalho de pesquisa com o que veio depois no seu percurso?

Carlos Humberto — Isso mesmo, professora. A *Zumbi dos Palmares* é uma ocupação que se remete a um quilombo urbano. Na ocasião em que a senhora esteve na visita, estávamos desenvolvendo um projeto juntos para trabalhar essa dimensão socioambiental na comunidade. A ideia era fazermos a captação e também desenvolvermos esse projeto em parceria com a Associação de Moradores. Eu era uma das lideranças desse projeto, que estava associado também a outras iniciativas que realizávamos no bairro, como o *Núcleo de Pré-vestibular Comunitário para Negros e Carentes Zumbi dos Palmares*, que tinha o nome da comunidade.

Essa comunidade se formou no final da década de 1980 e foi também meu objeto de pesquisa de conclusão do curso, porque ela remonta à minha própria história. No final da década de 80, alguns descendentes de um remanescente de quilombo que havia no município de Nova Iguaçu, o *Kauãza*, se espalharam por todo o município. No início daquela década houve uma grande enchente que impactou muitas famílias, fazendo com que elas perdessem suas casas e tudo o que tinham.

Essas famílias, com o apoio de uma frente da Igreja Católica ligada à *Teologia da Libertação* e à *Pastoral da Terra*, se organizaram para ocupar um terreno ocioso no bairro de Comendador Soares, hoje um distrito **de Nova Iguaçu**. Esse grande terreno foi ocupado por cerca de 180 famílias, que durante alguns dias viveram episódios de extremo conflito, pois rapidamente a polícia, de forma muito agressiva, tentou retirar a população daquele local. O terreno estava ocioso havia muitos anos, era improdutivo e já servia como foco de mosquitos e depósito de dejetos e resíduos despejados pela própria prefeitura.

Essas famílias rapidamente se organizaram, dividiram o terreno em lotes e montaram seus acampamentos. Logo nos primeiros dias, houve um grande confronto com a polícia, mas um elemento foi muito importante na resistência dessa comunidade e na história que se construiu a partir daí, chegando até os dias de hoje. A comunidade começou a se organizar em reuniões diárias no entorno de uma árvore, uma figueira, que fica no que hoje é o centro da praça. Nessas reuniões, os grupos se dividiam em tarefas: preparo das refeições, segurança noturna para proteger as pessoas enquanto dormiam, entre outras. Essas brigadas, construídas de maneira participativa, se tornaram uma célula de formação política para aquelas pessoas.

Ao longo dos dias de ocupação do terreno, a comunidade entendeu que, assim como estavam conquistando o direito à moradia, seria importante trazer para o bairro nomes de representações emblemáticas da resistência negra. Assim, a comunidade recebeu o nome de *Zumbi dos Palmares*, e todas as ruas

fazem referência a resistências da luta do povo negro: há a *Rua dos Palmares*, a *Rua Anastácia* e várias outras que resgatam essa história de luta.

Essa história faz parte da minha formação. Eu estava ali, vivi aquilo, minha família estava ali. Eu morava dentro de um terreiro que ficava nesse bairro também. Então, quando cheguei à graduação, no final do curso de Geografia, entendi que em algum momento precisava contar essa história. Não sabia ao certo como, pois o conceito de “territorialidades negras” ainda não era amplamente discutido, sobretudo na Geografia da PUC-Rio, onde estudei. Busquei algumas referências bibliográficas que já abordavam esse conceito, como Stuart Hall, Andreino Campos e outras e outras fontes que me permitiram desenvolver o trabalho que foi rejeitado no Departamento de Geografia da PUC. Alguns professores alegavam que não existiam territorialidades negras, mesmo quando já havia um mapeamento no Brasil feito por Rafael Sanzio em parceria com o IBGE, no qual eu já havia trabalhado como estagiário na Diretoria de Geografia, inclusive produzindo textos sobre territorialidades negras e quilombos. No entanto, havia uma negação quanto à leitura dos territórios ocupados por populações negras.

Foi muito difícil desenvolver esse trabalho, e só consegui concluí-lo porque encontrei fora da Geografia uma professora que além de profunda conhecedora sobre resistências negras e sua vasta bibliografia, topou me orientar. O Departamento formalmente não tinha alguém que dominasse esse tema, então permitiu que eu tivesse uma co-orientação, que na verdade foi minha principal orientação, da professora Denise, com quem estou falando agora.

Dentro da PUC-Rio, ela era uma das principais responsáveis pelas leituras progressistas em relação à superação do racismo. Foi nesse ambiente fértil e acolhedor que pude desenvolver meu trabalho. Não foi fácil, fui desacreditado dentro do próprio curso, mas hoje, olhando pra trás, percebo o quanto foi importante e relevante esse posicionamento e não abrir mão de defender o tema, dentro da Geografia da PUC.

Talvez o trabalho nem tenha sido tão bom, mas pela importância de abrir uma frente para aquele Departamento produzir pesquisas sobre a complexidade do racismo em nossa sociedade tenha deixado um legado do qual eu nem mesmo imaginava.

Denise — Jamais irei me esquecer do dia em que recebi uma cópia da sua entrevista publicada no jornal *The New York Times*, que aliás foi reproduzida em jornais brasileiros em seguida. Você e a *Lise* haviam chamado a atenção em *Massachussets*, por se tratar dos primeiros bolsistas de ações afirmativas na Universidade de Harvard. Depois vieram outras experiências internacionais, no México se estou correta. Como você descreveria estas duas experiências e

qual é hoje a sua leitura-crítica destes “olhares de encantamento diante do exótico” que viveu nestas experiências?

Carlos Humberto — Bem, falar desses lugares que percorri e que continuo percorrendo é falar de *Exú* e de meu pai *Oxóssi*, na minha vida, sobre o quanto eles agiram e foram presentes, e o quanto essas ancestralidades me alimentaram, me apoiaram, me abriram oportunidades e me deram força em momentos muito solitários e desafiadores. Eu não consigo lembrar de cada um desses lugares em que estive ou que venho ocupando sem agradecer diariamente a essas ancestralidades por todas essas conquistas.

Falar de Harvard é abordar uma situação muito complexa. Eu jamais sonhei, planejei ou sequer pensei em fazer um intercâmbio em uma universidade como a Universidade de Harvard, ou em qualquer outra universidade. Isso não estava nos meus planos, e olha que sempre fui uma pessoa que olhou para o futuro, mas eu não me via nesse futuro. Muitos amigos próximos e pessoas queridas tinham esse sonho, já que a PUC-Rio facilitava o acesso à intercâmbio dos estudantes. Eu fiquei sabendo disso por conta de meu trabalho como estagiário do Núcleo de Meio Ambiente da PUC e também do NIREMA, que é o *Núcleo de Reflexão e Memória Afrodescendente*. Trabalhando lá, tomei conhecimento de um programa de intercâmbio voltado para fomentar a ida de estudantes negros e pobres para universidades internacionais.

Quando o processo seletivo foi aberto, percebi que as pessoas que estavam se inscrevendo não eram, em sua maioria, aquelas que realmente se encaixavam no perfil. Além disso, o departamento responsável pela divulgação, ao dar visibilidade ao projeto, não o fez de maneira ampla, o que limitou a possibilidade de estudantes negros e pobres realmente se candidatarem. Diante dessa situação, mobilizei estudantes negros, pobres e bolsistas da PUC-Rio. A universidade foi uma das primeiras a validar a tese de ações afirmativas, oferecendo bolsas integrais a estudantes negros e pobres, incluindo alguns benefícios como alimentação, moradia e transporte. Dentro dessa política, muitos dos bolsistas eram estudantes negros da Baixada Fluminense, vindos de pré-vestibulares comunitários. Organizei essa mobilização para denunciar a falta de transparência no processo e para garantir que mais estudantes negros e pobres concorressem.

Minha inscrição foi, portanto, uma inscrição política, pois meu objetivo era incentivar outros a se inscreverem. Muitos dos meus amigos e colegas, que sonhavam em fazer intercâmbio, ficaram receosos de se associar à mobilização, temendo que isso diminuísse suas chances, quando na verdade era o contrário: precisávamos nos mobilizar para garantir que mais bolsistas negros e pobres se inscrevessem. Nesse processo, fui um dos selecionados, pois um dos critérios decisivos passou a ser o perfil de liderança, atuação política e capacidade de

multiplicar a experiência. Fui selecionado junto com *Lise*, uma estudante da Rocinha, também de um pré-vestibular comunitário, e juntos fomos para Harvard Summer School.

Quando chegamos lá, foi surreal. Não acreditava que estava ali, mas me comprometi a usar aquela experiência para abrir mais oportunidades para outros estudantes negros e pobres. Realizei um documentário sobre a comunidade *Zumbi dos Palmares*, que apresentei tanto em Harvard, no *David Rockefeller Center for Brazilian Studies* (o departamento que acolheu aquela experiência), quanto no Fórum Social Mundial, evento no qual ajudei na construção enquanto trabalhava como voluntário numa organização que apoiava imigrantes ilegais, o *Brazilian Immigrant Center*. Trabalhando nessa organização, colaborei com o Fórum e participei de alguns espaços onde compartilhei minha experiência.

Minha abordagem não era mostrar que estar ali era um objetivo acessível a outros jovens negros brasileiros, mas sim destacar o quanto muitos sonhavam com essa oportunidade, que ainda era extremamente limitada. Meu objetivo era mapear possibilidades para que jovens negros de outras comunidades também tivessem a chance de vivenciar um intercâmbio.

Essa experiência me abriu portas para dialogar com grupos de estudiosos sobre o Brasil e me conectou com pessoas envolvidas em grandes mobilizações, não apenas para o *Fórum Social Mundial*, que me proporcionaram novos espaços de fala. Já na primeira semana em Harvard, houve uma mobilização internacional em apoio ao primeiro governo do Presidente Lula (2003), e uma matéria do *New York Times* abordou a questão das ações afirmativas, na qual eu e *Lise* fomos referências. Muito do que mobilizei lá, junto com diversas organizações, contribuiu para sermos mencionados nesta matéria.

Essa foi a experiência em Harvard. A experiência no México também se desenvolveu nesse contexto...

Falar da experiência no México também é algo muito peculiar. Foi uma vivência que, se não tivesse ocorrido, não sei se eu estaria aqui para contar essa história. Em 2006, assim que concluí minha graduação, comecei a trabalhar em um programa pelo qual eu tinha muitas reticências quanto ao que ele representava, mas nutria um grande amor pelo trabalho na ponta. Esse era um programa que atuava com jovens de periferias e favelas do Rio de Janeiro, preparando-os para serem guias de turismo durante os Jogos Pan-Americanos. Eles não eram guias profissionais, mas guias de apoio, e esse projeto me permitiu trabalhar dentro de comunidades como Acari e Morro do Macaco.

O projeto, financiado pela Secretaria de Segurança do Estado do Rio de Janeiro, já era questionável em si, pois a ideia da Secretaria de Segurança trabalhar com políticas de turismo e inclusão era paradoxal. No entanto, o trabalho realizado nas comunidades era significativo. Eu atuava em três

localidades: Morro do Macaco, Bento Ribeiro Dantas e Acari, no Quilombo, em um espaço fundado pelo Candeias.

Dentro desse projeto, desenvolvia aulas de guia de turismo. Eu costumava sair do material didático tradicional e, junto com os jovens, criava "mapas falantes" de suas realidades, de seus territórios, para que esses mapas se tornassem guias turísticos. Esses mapas destacavam uma série de referências que poderiam gerar visitas e com isso, trabalhava a autoestima daqueles jovens ao apresentarem suas histórias e memórias.

Em uma das ocasiões em que fui ao Morro do Macaco, um dos alunos foi brutalmente agredido por um policial que realizava uma operação na favela. Eu tentei intervir, pois o aluno estava em aula e o policial o havia retirado. Enfrentei o policial e me coloquei na frente do aluno, mas fui ameaçado de morte. Na semana seguinte, quando cheguei para dar aula, ao descer na estação de trem ao lado da UERJ, a liderança da comunidade e vários alunos me esperavam, pedindo que eu não subisse o morro, pois o policial estava preparado para me matar. Decidi não subir naquele dia; ao invés disso, fizemos um trabalho ali mesmo, visitando a UERJ e seus arredores. Porém, na semana seguinte, eu estava determinado a continuar com o trabalho, até que, naquele mesmo dia, recebi um convite de um amigo do movimento de luta por moradia, com o qual eu também atuava, especialmente em trabalhos de alfabetização de jovens e adultos.

Além disso, eu coordenava um Pré-vestibular Comunitário para Negros e Carentes, e foi através dessa minha atuação política que esse amigo me indicou para participar de uma viagem em um projeto de um navio japonês, pertencente a uma organização que promovia um cruzeiro ao redor do mundo, apresentando as realidades sociais, políticas, econômicas e paisagísticas dos diferentes continentes. Em cada continente visitado, líderes de movimentos sociais eram convidados para embarcar e compartilhar suas experiências. Fui um dos quatro brasileiros selecionados para participar, embarcando na Venezuela, onde passamos uma semana. Logo percebi que o navio tinha uma representatividade política ainda maior, pois foi recebido pelo Presidente da República e Ministros de Estado, e havia toda uma agenda institucional.

Embarquei na Venezuela e desembarquei no México. Durante a viagem, conheci uma professora mexicana que me convidou para realizar um mini-curso com ela no México. Decidi ficar por lá, já que, meses depois, eu tinha um casamento para participar, de um amigo que foi meu colega de quarto em Harvard. Permanecer no México me abriu oportunidades de trabalho; comecei a atuar em uma pesquisa com essa professora, que era psicóloga e fazia um trabalho terapêutico através da arte, especialmente com *títeres* (marionetes). Durante esse período, também tive a chance de palestrar na UNAM

(Universidad Nacional Autónoma de México), uma das maiores universidades da América Latina.

Fiquei no México por quase nove meses, período no qual aprendi metodologias que até hoje influenciam o trabalho que desenvolvemos na *Diáspora*, além de aprofundar meu entendimento sobre as comunidades afro-latinas. Visitei lugares como Oaxaca e Veracruz, onde tive acesso a experiências ancestrais que alimentam a conexão que buscamos fomentar entre pessoas e suas histórias, territórios e vivências na atuação da *Diaspora.Black*.

Denise — Durante os anos em que trabalhamos na PUC-Rio pela inclusão racial, territorial e econômica de estudantes provenientes dos espaços de pobreza do Rio de Janeiro, muitas vezes ouvimos relatos até dolorosos do que naquele momento se chamava de “dupla exclusão”. Você sentiu isso? Como foi voltar ao Brasil depois de tudo o que viveu no exterior? Que impacto foi transbordado da sua experiência pessoal para a sua comunidade de origem?

Carlos Humberto — Bom, essa é uma pergunta muito interessante porque retrata o cenário de um Brasil com discussões que emergiram nos últimos 20 anos. Lembrando que aquele era o contexto do início do primeiro mandato do Presidente Lula (2003-2011), com grande expectativa em relação a políticas sociais, reforma agrária e políticas de enfrentamento ao racismo. O debate sobre o racismo já era uma agenda do movimento negro, articulada de forma embrionária antes do governo Lula, ainda no governo Fernando Henrique. Existia uma expectativa, mas, naquele momento, o debate sobre o racismo não era tão amplo na sociedade brasileira. Havia muitos posicionamentos que consideravam o tema como vitimismo, ou até falavam de racismo reverso, argumentando que essa agenda era desnecessária.

Dentro desse contexto, na PUC-Rio, que foi a primeira universidade a validar um programa de ações afirmativas, houve um movimento importante que se expandiu posteriormente para a UERJ e outras universidades do Brasil. A PUC validou essa tese ao oferecer bolsas para estudantes negros e vindos de pré-vestibulares comunitários, ou seja, negros e periféricos, além de algumas políticas de benefício, como alimentação e transporte. Isso possibilitou a participação de um grupo muito pequeno, mas incisivo, de estudantes negros e bolsistas em uma universidade que era tradicionalmente de elite no Rio de Janeiro. Esses estudantes começaram a se organizar, já que muitos vinham de movimentos de pré-vestibulares organizados, e isso facilitava a articulação para enfrentar os desafios de alimentação e moradia. Até hoje, lembramos que, quem conseguiu o benefício de alimentação, dividia um prato com três ou quatro pessoas, o que já era uma forma de subversão e organização política.

Ao chegar na PUC-Rio, encontrei uma rede que me acolheu e me abraçou, e imediatamente me envolvi no movimento estudantil da Geografia e no DCE (Diretório Central dos Estudantes). Nossa chapa, composta em grande parte por estudantes oriundos de pré-vestibulares e negros, foi eleita. Minha participação foi natural, pois eu já vinha de uma trajetória de militância em pré-vestibulares e grupos jovens da igreja, onde eu coordenava atividades. Essa experiência política se estendeu para o ambiente universitário.

Quando tive as experiências de intercâmbio nos Estados Unidos e no México, carregava uma auto-cobrança de multiplicar essas vivências, pois sabia que, ainda que não fossem sonhos meus, muitas pessoas dariam muito para viver aquelas oportunidades. Tanto nos Estados Unidos, quanto no México, eu constantemente buscava maneiras de viabilizar que outros estudantes negros pudessem ter as mesmas oportunidades, conectando possibilidades e experiências. Com isso, construí uma agenda de contatos com várias lideranças destes países. Essas conexões me permitiram não só me engajar em diversos movimentos internacionais e aqui, mas também colaborou na ampliação do apoio na luta pelas ações afirmativas no Brasil, naquele momento.

Quando voltei do México, me engajei, junto com alguns colegas do movimento de pré-vestibulares, na construção de um documentário sobre o PVNC (Pré-Vestibular para Negros e Carentes). Fizemos algumas gravações e realizamos projetos em parceria com organizações que conheci durante as viagens. Meu retorno foi marcado por essa agenda de multiplicação e construção de pontes, algo que vem da minha própria história de vida. Morei em um terreiro por 14 anos, um espaço que se tornou minha casa, onde entendi o que significa acolhimento e ancestralidade. Crescendo nesse ambiente, com uma mãe que adotou vários irmãos como parte fundamental da nossa família, aprendi o valor de multiplicar e acolher.

Essas viagens reforçaram minha vontade de criar possibilidades de conexão e multiplicação. Uma das experiências mais emocionantes após meu retorno foi trabalhar com *Azoilda Loureto da Trindade*, uma grande pedagoga que foi fundamental na construção de uma metodologia educativa e pedagógica antirracista. Azoilda, que trabalhou com Paulo Freire e Darcy Ribeiro, desenvolveu políticas educacionais com foco em referências afrocentradas, desafiando as metodologias eurocentradas predominantes no ensino brasileiro. Trabalhando com ela, tive o privilégio de promover o encontro entre essa professora mexicana, com quem trabalhei, e Azoilda Loureto. Ambas tinham abordagens pedagógicas similares, embora atuassem em campos diferentes, e eu tive a honra de mediar e participar desse encontro. Essa experiência foi marcante e continua sendo uma referência metodológica no trabalho que desenvolvemos na *Diaspora.Black*.

Denise - Agora falemos sobre o seu crescimento profissional. Sei que você teve passagens pelo IBGE, pelo Instituto Pereira Passos (IPP) e pelo Canal Futura. Como um jovem adulto negro, que é academicamente letrado, graduado em uma prestigiada universidade e com um currículo extraordinário como o seu é tratado pelo mercado de trabalho? A pergunta aqui é: a educação formal de qualidade supera o racismo, os preconceitos, os privilégios e a xenofobia? Qual a sua percepção sobre isso?

Carlos Humberto — Eu acredito muito na Educação, sobretudo no conhecimento. Na *Diáspora*, trazemos esse compromisso de promover o conhecimento sobre lugares, pessoas, histórias e narrativas, a partir de duas unidades de negócios. Uma delas é o turismo, pois acreditamos que o turismo é uma ferramenta pedagógica e educativa; quando você conhece um lugar, ele jamais sai de você. O lugar, as histórias, o cheiro, o sabor, isso traz não apenas conhecimento, mas a possibilidade de entender a partir da vivência prática.

Acreditamos nessa ferramenta pedagógica que é o turismo. Além disso, trabalhamos com treinamentos e consultorias para abordar questões de diversidade, letramento, antirracismo e outros temas. Portanto, o conhecimento é realmente uma chave para a transformação e deve ser tratado a partir de uma perspectiva educativa. Sem dúvida, a educação foi uma das fontes de transformação na minha vida, e essa educação esteve presente tanto nos espaços formais, quanto em outros contextos que me formaram.

Tive experiências nas escolas pelas quais passei, com muitas dores, mas também com algumas delícias. Além disso, outros espaços foram fundamentais para a minha formação. Minha primeira formação foi a partir da vivência em um terreiro de Umbanda, onde aprendi valores que hoje compõem o mosaico de conhecimentos que carrego. Nesse ambiente, aprendi o sentido de acolhimento, de ancestralidade e a importância da alimentação compartilhada, algo muito comum em um terreiro. Essas experiências me moldaram. Também participei de coletivos desde jovem; lembro que, na adolescência, havia um grupo no bairro que se reunia para organizar festas. Aquilo já era uma organização subversiva e contra-hegemônica, pois morávamos em *Morro Agudo* como era conhecido o bairro de *Nova Iguaçu* onde morei e que oficialmente se chamava *Comendador Soares*, onde não tinha muitas opções de atividades culturais ou de lazer para crianças e adolescentes. Então, nos organizamos, criando uma estrutura para fomentar o nosso lazer. Fazíamos camisetas, e todos os finais de semana organizávamos festas, onde cada um contribuía com algo. Dessa forma, jovens e adolescentes pobres conseguiam se divertir de maneira organizada e coletiva no que era chamado de festa americana.

A segunda referência foi a *Pastoral da Juventude*, frente da Igreja Católica ligada à *Teologia da Libertação*. Coordenei um grupo de jovens

chamado *Luende*, um nome que sugeri na época, significando "*Lutamos Unidos em Nome de Deus*". Nessa jornada, comecei a ter acesso aos conflitos sociais, de terra, ao racismo – temas que não eram discutidos na minha família ou no cotidiano. A *Pastoral da Juventude* me trouxe um conhecimento profundo das realidades e desigualdades brasileiras, e a partir daí passei a me engajar em movimentos de pré-vestibulares para negros e carentes, na luta por moradias e em outras organizações.

Esses espaços foram fundamentais na minha formação, trabalhando dimensões de conhecimento, luta, organização política e metodologias. Durante essa trajetória, apesar de falar muito na primeira pessoa, aprendi e compartilhei muito nesses diferentes espaços, o que acabou abrindo oportunidades profissionais. Fiz duas graduações em Geografia: a primeira em uma universidade particular na Zona Oeste do Rio de Janeiro, a *Simonsen*, que não me qualificava suficientemente para o mercado de trabalho na área.

Participei de movimentos de pré-vestibulares comunitários mais para estimular outras pessoas do que por um desejo real de cursar uma universidade. Busquei a universidade como uma maneira de escapar do serviço militar, pois descobri que, ao estar matriculado, poderia ingressar como oficial, o que significava trabalhar menos e ganhar melhor. Assim, me matriculei em uma faculdade que prometia bolsa de estudos, mas acabei endividado.

Estudava na Zona Oeste, morava em Nova Iguaçu e trabalhava no Centro do Rio de Janeiro, entregando máquinas copiadoras de 200 quilos ou atuando como *officeboy*. Quando comecei a estudar Geografia, passei a almejar trabalhar na área. Identifiquei três lugares onde queria estagiar: o *Instituto Pereira Passos*, a *Diretoria de Geografia do IBGE* e a *Embrapa*. Persisti em deixar meu currículo, apesar de me dizerem que estudantes da minha faculdade não eram aceitos. Eventualmente, fui chamado para estagiar nos três lugares. Foi desafiador, mas consegui. No entanto, percebi que a formação oferecida pela *Simonsen* não me preparava para as pesquisas que eu precisava realizar.

Decidi então tentar a transferência para outras universidades, incluindo a PUC-Rio, que já trabalhava com ações afirmativas. Consegui a transferência para a PUC, onde recomecei do primeiro período. Lá, tive acesso a mais possibilidades acadêmicas, o que abriu novas portas. Retornei aos estágios anteriores e, no IBGE, tive a oportunidade de assinar uma publicação sobre mapeamento de comunidades quilombolas e indígenas no Brasil. No *Instituto Pereira Passos*, trabalhei com mapeamento de favelas, e na *Embrapa Solos*, com relevos, o que aprofundou minha formação e me abriu oportunidades de trabalho assim que me formei.

A primeira oportunidade profissional no pós-universidade, foi em um projeto que formava jovens de favelas do Rio de Janeiro como guias durante os Jogos Pan-Americanos. Depois, fui trabalhar na *Vale do Rio Doce* e esse foi um

momento muito complexo e difícil. Ao mesmo tempo que tive a oportunidade de acessar um dos maiores salários que eu já tive e de ter todo orgulho da família por essa conquista, não me reconhecia no trabalho, na equipe e nas experiências racistas que permeavam minha atuação e uma das mais impactantes foi a exigência de cortar meus dreads, pois alegavam que não era uma boa aparência para empresa. Isso foi como oprimir minha própria identidade e no cotidiano as únicas poucas pessoas pretas no andar da Presidência da Vale, onde ficava meu escritório era eu, mas duas pessoas que atuavam no operacional, toda a equipe da limpeza e garçons que serviam o andar. Eu era o único naquela posição e sem nenhuma motivação além do salário é óbvio que isso me deixou em depressão. Por isso fiquei apenas cinco meses nessa organização.

Em seguida, fui convidado a trabalhar na UNICEF em um grande projeto com juventudes periféricas do Rio e depois na *Redes da Maré*, coordenando projetos educacionais. Mais tarde, fui selecionado para a *Fundação Roberto Marinho*, no *Canal Futura*, onde tive uma atuação regional e depois nacional, desenvolvendo projetos em áreas como enfrentamento ao trabalho infantil, violência sexual e o extermínio da juventude negra. Porém tive outras experiências em coordenação de projetos e coordenação pedagógica, em organizações como *Observatório de Favelas* e algumas prefeituras, como a de Nova Iguaçu.

Essas experiências me trouxeram elementos determinantes que se fundiram na criação da *Diáspora.Black*, junto com meus sócios, onde hoje continuamos esse trabalho.

Denise — Por algum tempo você saiu do meu radar. E então comecei a ver nascer e florescer a *Diáspora.Black*, principalmente através das redes sociais. Creio que acompanhei os seus primeiros movimentos de *crowdfunding*, torcendo pelo sucesso das experiências de *hostels* em favelas do Rio de Janeiro, que começavam a brotar, nas quais vocês engataram resignificando o “turismo de favela” branco e desqualificador nas comunidades locais. Hoje visito o *website* da *Diáspora* (<https://diaspora.black>) e observo que para além da “hospedagem” há a possibilidade da “experiência”, e o fio condutor é a identidade racial e suas múltiplas expressões culturais. Você poderia contar esta história, destacando quais os nexos que identifica com a formação que você recebeu através da educação formal?

Carlos Humberto — Falando um pouco desse meu sumiço e das circunstâncias que me fizeram fundar a *Diáspora*, ao lado dos meus sócios, e também o que é a *Diáspora* hoje, é falar da última década, dos últimos dez, doze anos da minha vida. Esse trabalho na *Fundação Roberto Marinho*, no *Canal*

Futura, era um trabalho de muito prestígio, porque além de eu ganhar muito bem, na época eu tinha alguns privilégios e benefícios de viagens, de carro à disposição para essas agendas, mas eu estava ali por um grande objetivo. Eu tinha o objetivo de oferecer uma casa digna para minha mãe.

Como citei anteriormente, nós moramos no terreiro durante 14 anos e depois que nós mudamos para nossa casa, era uma casa muito precária, de alvenaria, em condições muito difíceis e a gente nunca conseguia concluir a obra. Foi um processo, até que esse trabalho, na *Fundação Vale*, eu comecei a fazer algumas coisas, mas quando ingressei na *Fundação Roberto Marinho*, na gerência de mobilização do *Canal Futura*, onde eu fiquei sete ou oito anos, tive melhores condições de oferecer uma casa digna para minha mãe.

Então, minha mãe, que era uma pessoa muito extraordinária, uma pessoa fora da curva, eu já contei que ela tinha uma vocação maternal para além de seu útero, como falava minha mãe *Beata de Iemanjá*, minha outra mãe também, minha mãe ancestral. Minha mãe biológica, *Marileia* ou *Léia*, como era conhecida, também era uma pessoa muito comunicativa, uma pessoa que tinha muita fé, sabe? Então, ela era muito admirada pela fé, era uma pessoa que, por onde ela passasse, ela era muito percebida, era muito acolhida, as pessoas falavam muito com ela, onde ela chegava, nada ficava no lugar, era uma pessoa extraordinária mesmo.

Então, minha mãe, sonhava com uma casa, ela era cozinheira e queria uma casa com uma cozinha de novela, ela fez questão que a casa fosse rosa para o bairro inteiro ver que ela tinha uma casa nova. Então, eu promovi, tive a felicidade de conseguir promover esse grande sonho da minha mãe, que era ter uma casa lindamente digna.

Mas, depois de cinco meses que a obra terminou, e foram períodos que minha mãe estava muito, muito feliz, depois de cinco meses, minha mãe faleceu. E aí, quando minha mãe faleceu, foi quase como um buraco que se abriu no chão, em 2013.

Então, como eu trabalhava no *Canal Futura* e sempre fui muito *workaholic*, sobretudo com as agendas que eu gostava, tive grandes oportunidades, inclusive de viajar internacionalmente, representando a organização. O trabalho foi meu refúgio para superar aquela perda: o buraco que se abriu. Em 2015, uma das pessoas com quem eu trabalhava bastante, a *Azoilda*, que fazia a gestão pedagógica do projeto *A Cor da Cultura*, que foi uma grande iniciativa que desenvolveu ferramentas pedagógicas e metodologias para implementação da 10.639 e 11.645 faleceu e na sequência, a morte da *Zô*, uma outra pessoa que fez parte da minha formação também, nessa agenda de *Direitos da Criança e do Adolescente*, que foi a *Tiana Sento Sé*, foi sucumbida também por câncer, assim como a *Azoilda* e faleceu no mesmo ano. Ambas as perdas foram muito dolorosas, mas deixaram grandes aprendizados.

Então, foram três perdas que mexeram profundamente comigo. Nesse momento, eu estava muito fragilizado e com a necessidade de buscar outras coisas, e foi exatamente no momento em que eu tiro férias, e tinha muito tempo que eu não tirava férias, da *Fundação Roberto Marinho*, do *Canal Futura*, e fui fazer um mochilão pela América do Sul, que era um sonho. Mas, o que era uma viagem de lazer ou de férias, se tornou uma viagem de trabalho, porque no meio da viagem, eu criei um projeto para visitar e oferecer oficinas de audiovisual, como ferramenta política para jovens de comunidades tradicionais negras da América Latina, que são os Palenques, que seriam nossos *Quilombos*.

Assim, criei esse projeto e comecei a buscar e visitar lugares, e se tornou uma viagem de trabalho. O que seria umas férias de um mês, se tornou um período de três meses que eu fiquei viajando, abandonei praticamente o trabalho no *Canal Futura*, em um contexto de muitas mudanças na *Fundação*, pessoas sendo demitidas e eu buscando outros horizontes. Então, quando eu voltei para assinar a minha demissão, foi um momento muito desafiador, porque eu tive um benefício por uma generosidade da minha gestora, na época, a minha gerente, a *Ana Paula Brandão*, que permitiu ficar com plano de saúde durante seis meses e realizando alguns exames, fui diagnosticado com um tumor na cabeça, e esse tumor estava no centro da minha cabeça.

No mesmo momento, fui intimado por Ogun, a me iniciar no Candomblé de maneira emergencial.

Eu que já frequentava o *Ilê Omiojuaro* há oito anos, terreiro de candomblé fundado por *Mãe Beata de Iemanjá*, tive que me iniciar rapidamente, concomitantemente a esse diagnóstico, um diagnóstico que eu não tinha compartilhado com ninguém, porque não deu tempo. E, quando eu saí da iniciação, foi esse grande divisor de águas em minha vida.

Eu saio com o tumor diagnosticado como calcificado, ou seja, o tumor estava curado.

Foi como renascer, já não tinha mais trabalho e com a necessidade de fazer outra coisa, e no momento estava tentando concluir o mestrado, escrevendo uma dissertação sobre enfrentamento ao extermínio da juventude negra, o que foi algo muito caro para mim, porque minha dissertação trabalhava também como a imprensa noticiava a execução desses jovens negros na Baixada. E, nesse levantamento, eu me deparei com a minha própria história. Meu primo, meu irmão que foram brutalmente executados, essas histórias de violências profundas, que saíam em capas de jornais das décadas de 1980 e 1990, que eu preferia não ver, eu tive que ver durante a minha dissertação e isso me foi muito doloroso, e eu lembro que em uma das noites que eu estava concluindo o texto da dissertação, eu entendi que eu não queria, que eu ia fechar aquele texto, mas que não queria trabalhar mais com morte.

Eu já havia trabalhado no enfrentamento ao extermínio da juventude há algum tempo, participando de fóruns, produzindo essa pesquisa, mas eu entendi que eu precisava trabalhar com vida naquela madrugada. Neste período que estava de preceito, concluindo a dissertação e que ao mesmo tempo estava acontecendo no Rio de Janeiro, as Olimpíadas, eu estava ali imerso naquela produção sobre luto, e eu entendi que eu não queria mais trabalhar com luto, que eu precisava trabalhar com vida. E, durante as Olimpíadas, muitos casos de racismo que aconteceram na cidade, as pessoas me ligavam, mandavam mensagem buscando alguma ajuda comigo, porque sabiam que eu tinha trabalhado no canal de TV.

Então, durante aquela efervescência de coisas acontecendo, nasceu a *Diáspora.Black*. Desde o início, a gente sempre soube o que queria, o que a *Diáspora* seria, e nós somos exatamente o que nós sonhamos lá atrás. Nesse momento, a gente entendeu que era necessário trabalhar com turismo afrocentrado, não só na perspectiva de ofertas de lugares, porque a gente entendia que, no catálogo de turismo formal das agências, não estava contemplando toda a contribuição da população negra na cultura, na história, na paisagem, nas diferentes estruturas socioambientais.

Então, a gente entendeu a necessidade de incluir o que chamamos de *Afroturismo* neste catálogo, mas nós entendemos também que trabalhar com turismo afrocentrado exigia que o mercado estivesse preparado. Então, deveríamos trabalhar também, com essa dimensão de treinamentos e consultorias. E, a partir daí, nasce a *Diaspora.Black*.

Eu tive um apoio muito importante de um amigo, que foi também aluno da PUC-Rio, que não era uma pessoa negra, era um jovem branco, mas que a gente tentou empreender algumas iniciativas na PUC, não tivemos sucesso por conta de alguns boicotes que sofremos de Departamentos e coordenadores da universidade. Então, ele foi uma pessoa estrutural para desenvolver os primeiros passos da *Diáspora.Black*. Me ajudando com a primeira página web, eu perguntava muito a ele, porque ele era um cara que já estava conectado à estrutura de tecnologia, o que eu precisava para desenvolver a *Diaspora.Black*.

E, ele esteve nas primeiras reuniões, eu lembro que ele foi a primeira pessoa que disse que a *Diáspora* era uma *startup*. E, quando ele falou isso, eu retruquei: Cara, você vem para cá dizer esses conceitos em inglês, o que nós somos, que é isso, meu irmão? Mas, depois eu saí daquela conversa e fui ler o *Startup Enxuta*, e aí eu vi que nós éramos sim uma *startup*, porque a gente teria uma estrutura de tecnologia para vender o *Afroturismo*, e que essa estrutura teria um pagamento, e que a gente, para ampliar o nosso trabalho, precisaria de uma série de ferramentas de tecnologia.

Então, a partir dali, nós nos entendemos como *startup*, e neste momento, a gente já fez um planejamento estratégico para a *Diáspora.Black*, tanto para

desenvolver a estrutura de tecnologia, para a venda do *Afroturismo*, quanto para desenvolver a estrutura de treinamento. Então, hoje estamos aqui, a *Diáspora* cresceu bastante, foi muito importante a gente sempre entender que, para crescer, precisava buscar conhecimento. Então, nós fomos mapeando os melhores lugares de formação, de negócio, desse setor de tecnologia.

Quando a gente se entendeu como *startup*, logo nos primeiros dias, não tínhamos dinheiro, a gente não tinha absolutamente nada. E para dar os primeiros passos, então, entendemos que a gente precisava ter algum dinheiro para investir no desenvolvimento da primeira versão da tecnologia, e também validar se o que estávamos propondo como negócio, se teria uma adesão. O que chamamos nessa primeira fase de um negócio, período de validação do *mínimo produto viável*, MVP.

Então, o primeiro passo da *Diaspora.Black* foi produzir uma campanha de *crowdfunding*, que tinha o objetivo de validar se as pessoas pagariam por um serviço de *Afroturismo* e captar anunciantes para plataforma. Concomitantemente iniciamos uma campanha de *crowdfunding* que, segundo *feedback* dos gestores do *website*, seria uma campanha muito ousada, porque o *ticket* médio de metas das campanhas da população negra era naquele momento era de 5 mil reais, e nós fizemos uma campanha de 15 mil reais. Então, o que foi muito ousado naquela época, acabou marcando uma primeira grande vitória, porque nós conseguimos alcançar a meta, e conseguimos mais de 100 anunciantes na primeira semana, quando esperamos no máximo 20 para validar. Nossa expectativa foi alimentada por essas primeiras conquistas e daí, entendemos que deveríamos avançar para os próximos passos.

Levantamos o primeiro recurso para contratar uma programadora, uma mulher preta, que desenvolveu os primeiros passos da *Diáspora*. Tivemos outros programadores também, mas foi a *Maria Rita* que desenvolveu mesmo os primeiros passos. E, a partir daí, compreendemos a necessidade de buscar formação para desenvolvermos o negócios.

Recorremos ao *Instituto Gênesis da PUC-Rio*, e chegamos a ser selecionados, mas era muito caro, não existia nenhum programa de inclusão ou bolsa para aquela incubadora de negócios, assim, não tivemos condições de entrar. Então, mapeamos as melhores acelerações gratuitas que teria no Rio, e passamos para a melhor da época e entramos para *Aceleradora de Negócios da Oi Futuro*, em parceria com a *Yunus Negócios Sociais*, em 2017 e lá trabalhamos no nosso negócio a validação da primeira fase da empresa. E nós fomos um dos negócios que mais se destacaram e, se eu não me engano, o único negócio que está de pé e cresceu até hoje.

Depois disso, o Rio se tornou pequeno, porque a gente participou de uma das melhores acelerações, é um momento que o Estado estava muito precário em investimento em negócios, sobretudo em negócios de impacto. Então, foi

momento de desenhar novas estratégias e miramos São Paulo. Fizemos um mapeamento das melhores acelerações em São Paulo, que encontramos a que seria lançada pela *Meta*, antigo *Facebook* que inaugurou no início de 2018 a primeira aceleração de negócios de impacto da empresa e uma das melhores da América Latina.

E lá fomos nós! Nós fomos um dos negócios que mais se destacaram entre dez que estiveram na aceleração. Dos dez negócios, apenas três existem até hoje e nós fomos um dos que mais cresceu.

O fato de ter passado por essa aceleração e ter sido uma das *startups* que mais entregou, que mais teve melhores resultados, nos habilitou a conversar com alguns fundos de investimento em negócios de impacto social, um dos fundos *Venture Capital* com quem conversamos, a *Vox Capital*, nos habilitou e iniciar uma diligência de captação e nós negociamos a possibilidade de validarmos uma tese de investimento em Equidade Racial.

Ao mesmo tempo fomos convidados pelo *Bradesco*, que tem um *hub* em São Paulo, que é um prédio que é gerido pelo *WeWork*, nesse prédio se concentram *startups* que são grandes promessas de se tornarem unicórnios, onde até hoje estamos sediados. A captação do investimento seguiu e fomos a primeira *startup* de afroempreendedores no país a receber um investimento por um Fundo tradicional. Um capital semente de 600 mil reais.

E hoje, a *Diaspora.Black* é uma empresa que trabalha o conhecimento de lugares, pessoas, histórias, narrativas, a partir do turismo, promovendo um turismo inclusivo, antirracista, um turismo que apresenta paisagens, lugares, cheiros e pessoas diversas, a partir de uma plataforma online www.diaspora.black. Uma plataforma que tem anúncios de hospedagens, que tem anúncios de pacotes de viagens, que tem anúncios de roteiros turísticos e também de experiências, vivências em quilombos, terreiros, comunidades indígenas, aldeias indígenas e uma série de outras comunidades tradicionais, com a possibilidade de vivenciar, experimentar e compartilhar o conhecimento desses lugares, em uma experiência turística extraordinária.

Para além do turismo da plataforma *Diaspora.Black*, a gente tem um catálogo de serviços para empresas, trabalhando treinamentos e consultorias com uma metodologia afrocentrada, exclusivo para aplicar letramentos raciais, letramentos em diversidades, letramentos em cada um dos marcadores de diversidades, com os quais a gente desenvolve a metodologia, que é uma metodologia própria, que foi criada pela *Azoilda*, chamada de *Valores Afrocivilizatórios*.

Através desses valores que a *Azoilda* mapeou, como referências metodológicas de civilizações africanas para trabalhar o conhecimento, nós promovemos uma jornada pedagógica para fazer letramentos. Além dos treinamentos e letramentos, a gente tem consultorias, onde desenvolvemos

planejamentos estratégicos para setores públicos e privados na agenda do *Afroturismo*, de formação de novos empreendedores negros no turismo, de novos produtos de afroturismo e ainda na produção de eventos corporativos com são serviços de transporte, aéreos, acomodações e que a gente já faz no turismo.

Nossos clientes vêm encontrando relevância porque a gente conecta eventos corporativos a fornecedores negros a organizações que têm aí um comprometimento com a agenda de diversidade e ainda, entregamos indicadores de impacto social produzidos pela contratação de cada serviço da *Diaspora.Black*.

Denise — Tenho visto você participando de eventos intersetoriais, culturais, econômicos, levando o projeto da *Diáspora.Black* para outros países latino-americanos, inclusive somando nas suas lutas pelo reconhecimento da população negra em nações que insistem em ignorá-la. Quais são os planos de futuro? O que há de inovador no planejamento estratégico da organização para os próximos anos? E ainda mais importante para o *Instituto E.V.A.*, o que você sugere de inovações na Educação Básica brasileira, mantendo seus olhos postos em nossos jovens negros, que possam potencializar muitas outras soluções criativas baseadas na identidade racial e cultural destas nossas crianças?

Carlos Humberto — Bom, chegando a esses sete anos de *Diaspora.Black*, nós já ocupamos hoje um lugar de autoridade, tanto na relevância do *Afroturismo* e desenvolvendo estrategicamente esse setor, mas também nos serviços que oferecemos para empresas. Por isso, a gente vem sendo convidado a fazer trabalhos no Brasil e fora do Brasil.

Estamos atuando em Salvador, através de uma parceria com a *Secretaria Municipal de Turismo* e o *Banco Interamericano de Desenvolvimento*, desenvolvendo um programa que busca tornar Salvador uma capital afro-global, que é o projeto do *Prodetur Salvador Capital Afro*. Ao longo de quatro anos de trabalho, estamos entregando uma consultoria para transformar essa agenda do turismo em Salvador com representativa, que fomenta a economia da população negra, porque Salvador já era uma cidade turística, mas a população negra não estava incluída de uma maneira igualitária nesta economia. Assim, trabalhamos para promover a economia da população negra e todos os patrimônios materiais e imateriais de Salvador ligados a esse legado.

Então, a partir desse trabalho, a gente vem desenvolvendo outras iniciativas, como no Maranhão, um planejamento estratégico para o *Afroturismo*, como a agenda interministerial que criamos, financiada pelo BID em parceria com a *Embratur* e o *Ministério do Turismo, Ministério da Igualdade*

Racial, onde desenvolvemos, a partir de uma metodologia nossa e investido, um planejamento para o *Afroturismo* pelos próximos três anos.

Essas iniciativas trouxeram visibilidade e por isso, iniciamos um dialogo com o governo do Equador, a partir de uma participação em um encontro de turismo de aventura, que foi fomentado pelo governo e pela *Associação Internacional de Turismo de Aventura* e com representações diplomáticas do Brasil que estão no Equador e em Nova York, para a promoção do *Afroturismo* no Brasil.

Agora acabamos de ser contemplados, a partir de um consórcio formado por três organizações negras:

- O *CEAP*, que é uma organização do Rio de Janeiro, fundada pelo professor *Ivanir dos Santos*;
- O *Afro Hub*, que é uma instituição fundada pela *Adriana Barbosa*, que também tem a *Feira Preta*, e
- A *Diaspora.Black*.

Estamos compondo esse consórcio que foi selecionado para fazer a gestão de um programa de desenvolvimento econômico territorial da região da *Pequena África*, no Rio de Janeiro, que é uma região que fica ali região portuária e centro do Rio, que foi a região que recebeu em maior número de escravizadas do planeta.

Ali existe toda uma riqueza de memória, de patrimônios materiais e imateriais, que permanecem na região, alguns desses patrimônios são patrimônios tombados, outros não, mas no desenvolvimento deste programa a gente vai focar não só na perspectiva de fazer uma economia girar, incluindo lideranças e organizações negras, trabalhando a formação, treinamento técnico para essas organizações ampliarem seus trabalhos e também potencializar essa agenda do turismo.

O programa marca também o reconhecimento mais robusto do nosso trabalho, é o investimento de 20 milhões do BNDES em uma agenda que pode ser replicada em outras cidades, países e territórios. Representando o maior marco de investimento em desenvolvimento territorial econômico de organizações negras nacionalmente.

Diante de tudo isso, falo que a *Diaspora.Black* traz sim uma inovação, no que trata de como trabalhar o antirracismo a partir dessa referência do turismo, reconhecendo o turismo como uma ferramenta pedagógica e nessa perspectiva o *Afroturismo*. Na tecnologia, porque temos uma base tecnológica que nos traz a identidade de *startup*, que é essa plataforma que conecta pessoas em 18 países com patrimônios materiais e imateriais da população negra e metodologias com as quais nós trabalhamos para desenvolver essa

dimensão do antirracismo, essa dimensão de letramentos com empresas, organizações não governamentais e escolas.

Então, nessa agenda educativa, nós acreditamos que a metodologia é um dos grandes diferenciais, é uma das grandes inovações que a gente pode associar a uma série de outras ferramentas *online* que nos coloca hoje mais conectado. É importante não só a gente trazer a metodologia, mas as ferramentas. Assim, nos nossos treinamentos, sempre trazemos essa pegada participativa, usando uma série de plataformas e ferramentas, que são mecanismos que podem tornar aquele ambiente de conhecimento, aquele ambiente educativo mais interativo e conectado. Aproveitando algo que está nas mãos das pessoas, que é o celular, e trazendo para o uso dessa tecnologia elementos pedagógicos para trabalhar olhares antirracistas e para uma sociedade mais justa e menos desigual.

O *Instituto E.V.A.* já nasceu com uma natureza muito poderosa no campo socioambiental, reunindo mulheres extraordinárias que fizeram parte da minha formação, pelas quais eu tenho uma profunda admiração. Isso torna *E.V.A.* uma organização que tem um potencial para seguir formando mais pessoas trabalhando essa dimensão educativa e o desenvolvimento socioambiental para promover a regeneração e superação de inúmeros conflitos socioambientais.

Destaco em *E.V.A.* a possibilidade de uso de pedagogias e metodologias que tenham uma interação com novas tecnologias e ferramentas, como plataformas inovadoras, sem temer adentrar o mundo da AI. Como a *Diaspora.Black*, *E.V.A.* pode fazer uso dessas ferramentas a seu favor e isso permite maiores possibilidades de aprendizagem de forma interativa. O bom uso da tecnologia pode ser uma grande aliada na promoção do conhecimento, ainda que seja para refletir e problematizar a própria lógica da hiperconectividade dos dias atuais ou a mecanização da sociedade, mas precisamos compreender que estamos diante de um mundo sem caminho de volta e a apropriação da tecnologia associada a estratégias inovadoras pode sim, colaborar para melhores resultados de nossos propósitos.

Para finalizar, quero parabenizar o trabalho de *E.V.A.* pelas suas apostas e me colocar à disposição, como *Diaspora.black*, para contribuir nessa iniciativa. Ao meu ver, a mera existência de *E.V.A.* já é uma grande contribuição para a sociedade. Parabéns e muito obrigado.

Denise — Muito grata Carlos Humberto por esta conversa que nos permitiu revisitar boas memórias, ressignificar os desafios enfrentados e celebrar as conquistas, como é devido. Festejando a esperança que você desperta, agradeço este seu poderoso testemunho.

Sobre o entrevistado

Carlos Humberto da Silva Filho é o Fundador e CEO da *Diaspora.Black*, plataforma pioneira de turismo e cultura negra, reconhecida por sua inovação e impacto social. Graduado em Geografia e Meio Ambiente pela PUC-Rio, com estudos adicionais na *Harvard University*. Sua carreira é marcada por sua atuação em diversas organizações e empresas, como na *Fundação Roberto Marinho*, onde liderou a implementação de iniciativas focadas em mobilização comunitária e Direitos Humanos. Desenvolveu uma plataforma inovadora de turismo afrocentrado e consultoria em Diversidade, Equidade e Inclusão (D&I). Com mais de 300 palestras e *workshops* ministrados em eventos de relevância nacional e internacional, como no *Fórum Social Mundial*. Acumulou uma série de prêmios ao longo de sua trajetória. A *Diaspora.Black* foi eleita uma das "30 empresas que mais fazem bem ao país" pela PEGN em 2019, recebeu menção honrosa da *Organização Mundial do Turismo* em 2020, e ficou em 3º lugar no *Prêmio Global de Turismo e Inovação* da OMT no mesmo ano. Em 2021, a empresa foi destaque no "Top 10 do Turismo" no ranking *100 Open Startups* e recebeu o prêmio de "Empreendedor Social do Ano" pela *Folha de São Paulo* na categoria "Soluções para Comunidades". Liderou a *Diaspora.Black* à vitória na 5ª edição do festival de empreendedorismo *Menos30Fest*, da *Rede Globo*, e conquistou diversas colocações em desafios de inovação. A empresa também passou por programas de aceleração nos principais *hubs* de inovação do Brasil, incluindo *Google For Startups* e *Estação Hack*.